

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Боқубаев Комилжон Йулчибаевич

ТДТУ Қўқон филиали “Ижтимоий ва аниқ фанлар” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада ёшлар маънавиятини шакллантиришда фан, таълим, матбуотнинг роли ҳамда бу жараёнда долзарб масалалар ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: «Бозор маърифати», «янгича турмуш тарзи», блогер, Ҳаракатлар стратегияси

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация: В статье рассматривается роль науки, образования и печати в формировании духовности молодежи, а также актуальные вопросы в этом процессе.

Ключевые слова: «Просвещение рынка», «Новый стиль жизни», блогер, Стратегия действий.

ISSUES OF THE FORMATION OF YOUTH SPIRITUALITY IN THE CONDITIONS OF CIVIL SOCIETY

Annotation: The article discusses the role of science, education and the press in the formation of youth spirituality, as well as topical issues in this process.

Keywords: “Market Enlightenment”, “New Life Style”, blogger, Action Strategy.

XX аср ўрталарига келиб мустамлакачи давлатлар томонидан кичик давлатларга нисбатан бошланган маънавий ва мафкуравий таҳдид ўтказиб, қон тўқмасдан ўзларига қарам мамлакатларга айлантириш йўли XXI асрага келиб

янада ривожланди. Кўплаб мустамлака мамлакатлар ўтган асрда бу ғоя курбонига айландилар ва бу кураш ҳозирда ҳам давом этмоқда. Ёш авлод онги ва шуурини эгаллаш бу каби ғоя тарафдорларининг асосий мақсадига айлангани энди ҳаммага аён. Савол туғилади: Нега айнан ёшлар? Жавоб оддий: чунки айнан улар ватан келажаги, миллатнинг эртанги куни, тараққиётини ҳаракатлантирувчи кучдир.

Бугун дунёнинг қатор давлатларида жумладан Ўзбекистонда ҳам ташқи ғаразли кучлар томонидан ёш авлод онги ва тафаккурига босим, тазйик, таҳдид тобора кучайиб бораётганлигини бизни сергак тортишга ундамоқда. Жамиятда сўз эркинлигининг берилиши ва уни таъминланиши ниқоби остида турли иғво ва бўхтон тарқатишга уринаётган блогерлар борлиги яна ҳам ачинарлидир. Бугунги кунга келиб миллий ахлоқ-одоб, кўникма, стратегик идеалларга мутлақо ёт бўлган ва ҳар куни муваффақиятли равишда тарғиб қилинаётган «бозор маърифати», «янгича турмуш тарзи», афсуски, турли воситалар орқали одамлар айниқса ёш авлод онгига сингдирилмоқда. Бу эса ёш авлод онгида глобаллашувни бошидан кечираётган бутун дунёни ва мамлакат ҳамда жамият ҳаётини енгил-елпи қарашлар тизими деб хулоса чиқаришларига ҳам сабаб бўлиб қолмоқда. Бу жараёнда миллий телевидениялар орқали эфирга узатилаётган айрим сериаллар ҳам ўз кўштирноқ ичида ўз улушини кўшмоқда десак муболаға бўлмайди. Бунга мисол сифатида миллий урф-одат, удум-анъана ва қадриятларимизни унутиб ғарбга хос бўлган менталитетни намойиш этаётган турли ахборот оқимларини айтишимиз мумкин. Табиийки савол пайдо бўлади: глобаллашув нима ўзи? Биринчи президентимиз таъбири билан айтганда, “Глобаллашув - бу аввало ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви демакдир”.¹ Таърифдан англаш мукинки бугун глобаллашув жараёнлари шароитида у ёки бу мамлакатнинг миллий манфаатларига қарши қаратилган таҳдидлар орасида

¹ И.А. Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч” 2010-йил. 111-бет.

ғараз ниятли кучлар томонидан ахборот хуружлари тизимини ривожлантиришга жиддий эътибор қаратилаётгани уларнинг ёшлар онгига таъсир этиш кучининг юқорилиги ва тезлиги билан изоҳласа бўлади. Худди ана шундай сабаблар туфайли айти пайтга келиб Ўзбекистонда глобаллашувнинг салбий таъсирларини олдини олиш ва ёшлар маънавиятини кўтариш муҳим вазифалардан бирига айланган.

Таъкидлаш жоизки ахборот оламидаги устунлик кўп нарсани ҳал этадиган бугунги вазиятда бунинг учун муваққил онг ва муваққил фикрга эга бўлган шахсни тарбиялаш масаласи нафақат маънавий, керак бўлса, муҳим сиёсий аҳамият касб этмоқда. Бу ўта муҳим вазифани амалга оширишда таълим-тарбия тизимида ижтимоий-сиёсий, маънавий-мафкуравий масалалар билан шуғулланадиган идоралар, давлат ва нодавлат ташкилотлар, сиёсий партиялар, ўз хиссасини қўшиши табиий, албатта. Лекин бу борада оммавий ахборот воситалари ҳамда ёшларни катта қисмини бирлаштирган Ўзбекистон “Ёшлар иттифоқи”нинг ўрни ва таъсир кучи беқиёслигини ҳаёт ўзи исботляпти. Шу ўринда мухтарам президентимиз Ш.Мирзиёевнинг ташаббуслари билан 2017 йилнинг 30 июнь санасида ташкил этилган Ўзбекистон “Ёшлар иттифоқи”нинг мамлакат ёшларини турли соҳаларда ўз билим ва истеъдодларни кўрсатиш учун имкониятлар яратиш бераётганлиги, уларни қўллаб-қувватлаш билан бирга ҳаётда ўз ўрнини топишга шароит яратаётганлиги глобаллашув шароитида ёшлар келажагига берилаётган катта эътиборнинг намунаси десак муболаға бўлмайди.

Ўзбекистон “Ёшлар иттифоқи” фаолларининг фикрича глобаллашув жараёнларида ахборот хуружларига қарши курашиш учун фуқароларимиз, айниқса ёшларимизда қуйидаги жиҳатларни шакллантиришимиз муҳим аҳамият касб этади: Фуқаролик позициясига эга бўлиш, ўз позициясини асослаб бериш, шахснинг сиёсий ва маънавий жиҳатдан етукликка интилиши, информацион билимларнинг юқори бўлиши, ижтимоий тармоқдан олинаётган ахборотларни таҳлил қила олиш, компьютер ахлоқи ва одобининг

шаклланганлиги, юқори даражадаги ижтимоий масъулият, лоқайд, бепарво бўлмаслик кабилардир. “Бугунги кунда замонавий ахборот майдонидаги ҳаракатлар шу қадар тифиз, шу қадар тезкорки, энди илгаригидек, ҳа, бу воқеа биздан жуда олисда юз берибди, унинг бизга алоқаси йўқ, деб бепарво қараб бўлмайди. Ана шундай кайфиятга берилган халқ ёки миллат тараққиётдан юз йиллар орқада қолиб кетиши ҳеч гап эмас”¹

Шу ўринда Маҳатма Гандининг қуйидаги сўзларини эслаб ўтмоқчимиз, - “Мен уйимнинг дарвоза ва эшикларини доим маҳкам беркитиб ўтира олмайман, чунки уйимга тоза ҳаво кириб туриши керак. Шу билан бирга очилган эшик ва деразаларимдан кираётган ҳаво довул бўлиб уйимни ағдартўнтар қилиб ташлаши, ўзимни эса йиқитиб юборишини ҳам истамайман”.² Бундан англашиладиган фикр шуки энди ёшларни уни қилма, буни бажарма деб уларнинг фаолият майдонини чеклаб қўйиб бўлмайди. Бунинг учун нима қилиш зарур. Биринчи навбатда юзага келиши мумкин бўлган салбий ҳолатлар ва улар келтириб чиқарадиган оқибатлар ҳақида ёшларга ўз вақтида ўринли маслаҳатлар бериб бориш, мавжуд ҳолатларни таҳлил қила олиш кўникмасини шакллантиришга кўмаклашиш ва яна бир муҳим жихат ўзимиз уларга берган ўғитларимизга амал қилган ҳолда намуна кўрсатиш яхши самара беради. Шу билан бирга маслаҳатларга қулоқ осмаслик қандай оқибатларга олиб келганлигини турли маънавий маърифий видеоролик ва кўрсатувлар мисолида исбот этиб бериш зарурдир. Зеро халқимизда “одобни одобсиздан ўрган” деган нақл бўлиб, ушбу нақлга амал қилиб яшаш ҳам яхши самара бериши турган гап.

Шу билар бирга уларнинг ёшлар хусусан талабалар ижтимоий фаоллигини ошириши ҳам турли муаммоларга ечим бўла олади. Жумладан глобаллашувнинг салбий муаммоларини бартараф этилишига шахс ижтимоий фаоллигининг кўрсаткичининг ошиши фаол ҳаётий ва фуқаро нуқтаи назари;

¹ Каримов И. “Юксак маънавият-енгилмас куч” Т.; “Маънавият”, 2008, 112-бет

² В.М. Каримова “Ижтимоий психология” 2012-йил. 135-бет.

таълим муассасасининг жамоат ишларида, жамоада, талабалар ўз-ўзини бошқарувида фаол иштироки; ташкилотчилик ва коммуникатив қобилиятлари хизмат қилиши мумкин³

Хулоса сифатида айтиш мумкинки фуқаролармизда, айниқса ёшларда ишонч ва эътиқод уйғунлигини вужудга келтириш ҳам ахборот хуружларидан ҳимояланишнинг энг муҳим омилларидан биридир. Ҳар қандай мазмундаги ахборотнинг чинлиги ёки ёлғонлигига ишониш ҳам инсондан интеллектуал салоҳиятни ва маданиятни талаб қилади. Шубҳасиз, замонавий фан асосларини чуқур ва пухта эгаллаган билимдон ёшлар аниқ далилларга асосланмаган, исбот ва далилсиз уйдирмаларга, тухмат ва бўхтонларга ўз вақтида кескин зарба бера оладилар ҳамда ўзларининг мамлакат ҳаётига ҳар доим дахлдор эканликларини ҳис қилиб яшайдилар.

Фойдаланилган манбалар:

1. Каримов.И.А “Юксак маънавият – енгилмас куч” 2010-йил. 111,112-бетлар.
2. В.М. Каримова “Ижтимоий психология” 2012-йил. 135-бет.
3. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42
<https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
4. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
5. Madaminov A.A.¹, Holmirzaev N.N.¹, Subxoniddin'sson S.S.¹ Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>

³ Нодиржон Холмирзаев Талаба-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг ижтимоий фалсафий омиллари. НамДУ Илмий ахборотномаси журнали, 2019 йил 6 сон; Б-254

6. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион таракқиёт ривожда кимё саноати омили. Экономика и социум, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>
7. Xolmirzayev N.N.¹ Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. Ekonomika i sotsium, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
8. Xolmirzayev N.N.¹ Key features and factors of modern urbanization. Ekonomika i sotsium, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>
9. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).